

A INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 10/07/2023

TECHNOLOGICAL INCORPORATION IN THE SINGLE HEALTH SYSTEM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8132752

Raquel Araújo Lucas Novacki¹

Laís Silva Rios Saad²

Bruna Silva Rios Saad³

Luiza Helena Dalmas Xavier⁴

João Gabriel de Perboyre Bonilha⁵

Mábio Guerra Braga⁶

Jade Rincon Segovia Faria Lemes⁷

Julia Dorilêo Castanha⁸

Luan Ferreira Saldivar de Castro⁹

Helio Henrique Silva Pinto Resende do Nascimento¹⁰

Giovane Fortuna¹¹

Isabela de Campos Maymone¹²

Rodolfo Barreira Novaes¹³

Bruna Zanatta Sansão¹⁴

Martha Eliana Waltermann¹⁵

Resumo

A tecnologia em saúde envolve a aplicação do conhecimento para melhorar a saúde humana, prevenir e tratar doenças e promover uma reabilitação. O estudo teve como objetivo apresentar as tecnologias existentes e suas contribuições para o Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma revisão integrativa nas seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO e MEDLINE. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Sistema Único de Saúde, Tecnologia, Tecnologias em Saúde, por meio do operador *booleano AND*. As novas tecnologias impactam tanto a prestação de cuidados de saúde quanto a relação médico-paciente. Elas têm auxiliado a saúde, desde a educação em saúde até a prática clínica, para promover a saúde e prevenir doenças. Oferecem benefícios para um diagnóstico mais preciso, melhor atendimento, gestão mais eficiente, gestão financeira, gerenciamento de recursos humanos, padronização de procedimentos, integração de informações e redução de erros.

Palavras-chave: SUS, Tecnologia, Tecnologias em Saúde.

Abstract

Health technology involves the application of knowledge to improve human health, prevent and treat disease, and promote rehabilitation. The study aimed to present the existing technologies and their contributions to the Unified Health System. This is an integrative review in the following databases: LILACS, SCIELO and MEDLINE. The following Health Science Descriptors (DeCS) were used: Unified Health System, Technology, Health Technologies, using the *Boolean* operator *AND*. New technologies impact both health care delivery and the doctor-patient relationship. They have assisted healthcare, from health education to clinical practice, to promote health and prevent disease. They offer benefits for more accurate diagnosis, better care, more efficient management, financial management, human resource management, procedure standardization, information integration, and error reduction.

Keywords: SUS, Technology, Technologies in Health.

INTRODUÇÃO

A tecnologia em saúde envolve a aplicação do conhecimento para melhorar a saúde humana, prevenir e tratar doenças e promover uma reabilitação. Assim, a tecnologia possui várias atribuições para o Sistema Único de Saúde envolvendo os medicamentos, produtos de saúde, procedimentos, organizações, educação, sistemas de informação, suporte e programas e protocolos de serviço para fornecer conscientização e cuidados de saúde ao público (CAETANO et al., 2019).

A tecnologia em saúde abrange desde a prevenção de doenças até o tratamento e restauração da saúde das pessoas. O uso correto da tecnologia no SUS e a atualização contínua de informações sobre tecnologia médica são fundamentais para os benefícios significativos não apenas dos pacientes, mas também de seus cuidadores e familiares (VIEIRA, 2019).

Para que as necessidades sejam atendidas, é importante determinar a melhor tecnologia médica para uma população e atender às particularidades dos pacientes. Contudo, para que todos estes objetivos sejam alcançados, ainda existe um desafio no sistema de saúde universal. A integração da tecnologia no Sistema Integrado de Saúde (SUS) é um tema que mobiliza muitos interesses da sociedade, por vezes conflitantes, mas em muitos casos a dimensão social se desloca em detrimento de outras (SOUZA, 2018).

O processo de avaliação da tecnologia no serviço de saúde segue os mesmos princípios, mas difere de situação para situação, de organização para organização e de país para país. Os países com sistemas públicos de saúde podem aderir a tecnologia como uma ferramenta para que melhores resultados e cuidados sejam alcançados (SILVA et al., 2019).

A inovação tecnológica nos serviços de saúde, apresenta oportunidades altamente promissoras. Isso está acontecendo em grande parte devido às tecnologias atuais e futuras utilizadas no dia a dia de consultórios, clínicas e hospitais que ajudam a melhorar o atendimento e assistência aos pacientes (CAETANO et al., 2019).

E como qualquer outro setor, as empresas que investem em tecnologia de saúde podem se beneficiar de um mercado cada vez mais competitivo. Essa tecnologia

também pode ser usada por pequenas clínicas e profissionais e administradores de clínicas, para que eles também possam se beneficiar. Porém, para que a tecnologia possa ser implantada, é necessário saber quais tecnologias já existem e quais poderão ser implantadas (VIEIRA, 2019).

OBJETIVO

Apresentar as tecnologias existentes e suas contribuições para o Sistema Único de Saúde.

METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, foi feita uma revisão integrativa da literatura, cujo intuito foi obter dados que respondessem à questão norteadora. A elaboração desta pesquisa ocorreu mediante a estratégia metodológica proposta por Mendes; Silveira; Galvão (2008), onde as etapas seguidas foram respectivamente 1) escolha do tema e questão de pesquisa, 2) delimitação dos critérios de inclusão e exclusão, 3) extração e limitação das informações dos estudos selecionados, 4) análise dos estudos incluídos na revisão, 5) análise e interpretação dos resultados e 6) apresentação da revisão ou síntese do conhecimento.

A pergunta norteadora emergiu em: Quais as tecnologias existentes e suas contribuições para o Sistema Único de Saúde?

Para alcançar os objetivos propostos por esta revisão integrativa foram realizadas buscas de estudos através das bases de dados científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), intermediados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): Sistema Único de Saúde, Tecnologia e Tecnologias em Saúde, por aplicabilidade do operador *booleano AND*.

Os estudos selecionados seguiram os seguintes critérios de inclusão: Trabalhos gratuitos, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados nos últimos 3 anos e que atenderam ao objetivo proposto. Já os critérios de exclusão definidos

foram: Estudos de revisão, trabalhos incompletos, duplicados em mais de uma base de dados, monografias e dissertações.

Conforme o levantamento de dados, emergiram na literatura 32 estudos correspondentes ao tema, sendo distribuído respectivamente em 6 na LILACS, 8 na MEDLINE e 18 na SCIELO. Com a aplicabilidade dos critérios de elegibilidade, o número dos resultados diminuiu para 15, ficando 2 na LILACS, 4 na MEDLINE e 9 na SCIELO. Destes, conforme a leitura dos títulos e resumos este número reduziu para 10 e com a leitura na íntegra foram selecionados 7 para compor os resultados da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As evidências científicas, analisadas na literatura, apontaram os principais resultados referentes ao objetivo definido. A tecnologia em saúde nada mais é do que todas as soluções desenvolvidas combinando esses dois campos. Isso acontece porque a saúde cria demanda e a tecnologia aprimora seus equipamentos para atender a essa demanda (CAETANO et al., 2023).

Dessa forma, a tecnologia proporciona muitos avanços tanto na prestação de serviços quanto em novos dispositivos. E graças a esses avanços tecnológicos, a humanidade conseguiu desenvolver diversas tecnologias para prevenir e combater doenças que já causaram muitas tragédias e mataram milhões de pessoas (NOVAES et al., 2019).

O uso de novas tecnologias no SUS reduz a necessidade de investir em áreas desnecessárias. Por exemplo, a internet facilitou o compartilhamento de arquivos, reduzindo e, em alguns casos, eliminando viagens desnecessárias do paciente à clínica. Os avanços na tecnologia também otimizam o gerenciamento do tempo. Com processos automatizados e mais ágeis, o corpo clínico conquistou mais liberdade para prestar mais atenção e oferecer atendimento de maior qualidade (SOUZA, 2018).

A integração de dados é outro benefício da nova tecnologia no SUS. As soluções de big data podem coletar registros médicos e informações de cada paciente.

Como vantagem, a integração de dados permitirá pesquisas mais significativas sobre a saúde da população. Aliado a isso, vários recursos do software de gestão, como prontuário eletrônico e agendamento de consultas online, também melhoram a comodidade do paciente (LARA et al., 2021).

Além disso, com a integração e armazenamento de dados, como por exemplo o prontuário eletrônico, os hospitais, clínicas e operadoras de planos de saúde monitoram os resultados e buscam continuamente a melhoria, os erros são reduzidos ou mesmo eliminados, melhorando a segurança e a qualidade do atendimento (VIEIRA, 2019).

A telemedicina também facilita o acesso à saúde e se constitui como uma das tecnologias mais necessárias. Portanto, é atualmente uma das novas tecnologias em saúde mais relevantes. Como o exemplo da pandemia, o investimento em tecnologia médica sempre foi essencial. Somando-se a essa questão, novas tecnologias médicas podem permitir cuidados integrativos, onde vários especialistas trabalham juntos para coordenar as informações do paciente (MACHADO; CATTAFESTA, 2019) .

Em relação aos dispositivos médicos, é importante destacar o uso de raios X para ver o interior do corpo humano. Além dos prontuários eletrônicos e da telemedicina, também se destacam como tecnologias inovadoras no SUS os sistemas de gestão, aplicativos, as ferramentas de biometria, câmeras de monitoramento, *cloud computing* e testes Laboratoriais Remotos (TLRs) (CAETANO et al., 2019).

CONCLUSÃO

Portanto, pode-se constatar através desta pesquisa que as novas tecnologias impactam tanto a prestação de cuidados de saúde quanto a relação médico-paciente. Além disso, elas têm auxiliado a saúde, desde a educação em saúde até a prática clínica, para promover a saúde e prevenir doenças. Oferecem benefícios para um diagnóstico mais preciso, melhor atendimento, gestão mais eficiente, gestão financeira, gerenciamento de recursos humanos, padronização de procedimentos, integração de informações e redução de erros.

REFERÊNCIAS

CAETANO, Rosângela et al. Incorporação e uso de medicamentos no Sistema Único de Saúde: mudanças e riscos com os novos atos normativos do Ministério da Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, p. e00148222, 2023.

CAETANO, Rosângela; HAUEGEN, Renata Curi; OSORIO-DE-CASTRO, Claudia Garcia Serpa. A incorporação do nusinersena no Sistema Único de Saúde: uma reflexão crítica sobre a institucionalização da avaliação de tecnologias em saúde no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, p. e00099619, 2019.

LARA, Mariana et al. Direito à saúde e judicialização no acesso a tratamentos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e16010313091-e16010313091, 2021.

MACHADO, Claudinei; CATTAFESTA, Monica. Benefícios, dificuldades e desafios dos sistemas de informações para a gestão no Sistema Único de Saúde. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 21, n. 1, p. 124-134, 2019.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

NOVAES, Maria Rita Carvalho Garbi et al. Incentivos e desafios relacionados à condução da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no âmbito do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 2211-2220, 2019.

SILVA, Aline Silveira et al. Participação social no processo de incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde. **Revista de Saúde Pública**, v. 53, 2019.

SOUZA, Kleize Araújo de Oliveira; SOUZA, Luis Eugênio Portela Fernandes de. Incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde: as racionalidades do processo de decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 48-60, 2018.

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Desafios do Estado quanto à incorporação de medicamentos no Sistema Único de Saúde. **Rev adm saúde**. 2019.

¹Medicina pela FAMP – Faculdade Morgana Potrich, Mineiros – GO

E-mail: raquelalnovacki@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9523-1983>

²Medicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), Várzea Grande – MT

E-mail: laisriossaad@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4687-4128>

³Medicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), Várzea Grande – MT

E-mail: brunariosaad@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2411-2272>

⁴Medicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), Várzea Grande – MT

E-mail: luizadalmasx@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6836-3147>

⁵Medicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), Várzea Grande – MT

E-mail: joaogbonilha@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9850-1706>

⁶Medicina pela Universidade de Rio Verde, Goianésia – Goiás

E-mail: mabio_guerra@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6060-7938>

⁷Medicina pelo IMEPAC – Itumbiara, Goiás

E-mail: Jaderincon2@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2693-0873>

⁸Médica pela Universidade de Cuiabá, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: judorileo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3887-5976>

⁹Medicina pela UNIVAG, Várzea Grande, MT

E-mail: luansaldivar@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6015-6377>

¹⁰Médico pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT

E-mail: heliohnascimento@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3421-9340>

¹¹Medicina pela Universidade de Cuiabá UNIC, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: giovanefortuna@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8375-1286>

¹²Medicina pela Universidade de Cuiabá – MT

E-mail: isabelacmaymone@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2838-3981>

¹³Médico pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT

E-mail: rodolfo_novaes@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6947-7175>

¹⁴Médica pela Universidade de Várzea Grande, Várzea Grande, Mato Grosso –

UNIVAG

E-mail: brunasansao@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7207-9570>

¹⁵Mestra em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade,

Universidade Luterana do Brasil

E-mail: martha.waltermann@ulbra.br

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1780-8888>

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil